

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Escuela de Informática

Informática y Sociedad

III Avance

Impacto de la Desinformación en Redes Sociales: Un Análisis de su Propagación y Consecuencias

Andrés Fallas Alvarado 1-1848-0008

andres.fallas.alvarado@est.una.ac.cr

Andrés Méndez Solano 1-1821-0401

andres.mendez.solano@est.una.ac.cr

Aslie Cárdenas 1-1741-0706

aslie.cardenas.sandoval@est.una.ac.cr

Daniel Gomez 1-1847-0114

daniel.gomez.mena@est.una.ac.cr

Isaías Víquez Soto 4-0258-0631

isaias.viquez.soto@est.una.ac.cr

Tabla de contenido

Introducción	3
Propósito	4
Objetivo general (OG):	4
Objetivos específicos (OE):	4
Justificación	5
Factibilidad	6
Marco teórico	8
Conceptualización de la Desinformación	8
La Ciencia de las Noticias Falsas	9
Caso de la boxeadora Imane Khelif	10
Caso de la guerra de Ucrania	12
Mecanismos de Propagación	13
Comparación con medios tradicionales	17
Impacto de la Desinformación	18
Estrategias de Mitigación	20
Análisis crítico de contribuciones	22
Conclusiones y Recomendaciones	24
Bibliografía	26

Introducción

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para la difusión de información, permitiendo a las personas conectarse, compartir ideas y acceder a noticias en tiempo real. Sin embargo, este mismo poder ha dado lugar a un fenómeno preocupante: la propagación masiva de desinformación. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales carecen de los filtros y la verificación rigurosa que garantizan la precisión de la información. Como resultado, cualquier persona puede difundir contenido sin control, lo que ha llevado a una alarmante proliferación de noticias falsas, teorías de conspiración y datos inexactos que confunden y desinforman a la sociedad.

La relevancia de este tema radica en el impacto directo que la desinformación tiene en la toma de decisiones de la población. Desde elecciones políticas hasta la percepción de la salud pública, la información incorrecta se ha infiltrado en

prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también fomenta la polarización social y contribuye a la propagación de ideas extremistas.

El problema que este proyecto busca abordar es cómo las redes sociales, diseñadas originalmente para conectar a las personas, han evolucionado hasta convertirse en un vehículo de desinformación a gran escala. En lugar de empoderar a los usuarios con conocimiento, muchas veces los empujan hacia burbujas de información errónea que confirman sus prejuicios y distorsionan su percepción de la realidad. Este documento examinará cómo la facilidad para compartir y consumir contenido en las redes sociales ha llevado a la creación y distribución de información falsa, y explorará las consecuencias de esta tendencia en la sociedad actual.

Propósito

Objetivo general (OG):

Examinar cómo las redes sociales facilitan la difusión de desinformación y cómo esta afecta a la sociedad actual, evaluando su impacto en la toma de decisiones y la formación de opinión pública.

Objetivos específicos (OE):

- **OE-1:** Identificar los tipos más comunes de desinformación que se propagan en las redes sociales, investigando los diferentes tipos de noticias falsas que circulan en estas plataformas.
- **OE-2 :** Comparar los procesos de verificación de información entre redes sociales y medios de comunicación tradicionales, analizando cómo cada uno verifica la información y proporcionando una comparación entre los métodos.
- **OE-3 :** Examinar cómo las características de las redes sociales facilitan la rápida difusión de noticias falsas, evaluando cómo elementos como los algoritmos de recomendación, los grupos y las interacciones contribuyen a la propagación de contenido engañoso.

- **OE-4** : Analizar el impacto de la desinformación en redes sociales sobre la toma de decisiones en temas relevantes, explorando cómo esto afecta la percepción y las decisiones de los usuarios en áreas clave.

Justificación

Relevancia del Estudio

Investigar la desinformación en redes sociales es importante por varias razones. En primer lugar, el impacto social de la desinformación es grande: puede influir en decisiones individuales y colectivas, desde elecciones políticas hasta decisiones de salud pública, como se pudo observar durante la pandemia de COVID-19. La desinformación tiene el potencial de disminuir la confianza en las instituciones, crear división social y fomentar un ambiente de incertidumbre y miedo.

Desde una perspectiva tecnológica, el estudio es relevante porque las redes sociales emplean algoritmos que dan prioridad al contenido más atractivo, a menudo sin considerar su veracidad. Este aspecto técnico es fundamental para entender cómo se propaga la desinformación y cómo podría disminuirse mediante cambios en el diseño y la regulación de estas plataformas. Además, la investigación podría contribuir al desarrollo de herramientas y estrategias que permitan a los usuarios identificar y resistir la desinformación.

En el ámbito académico, el estudio de la desinformación en redes sociales es relevante por su carácter interdisciplinario. Integra conocimientos de informática, ciencias sociales, comunicación, y psicología, permitiendo un análisis más profundo y general del fenómeno. Dada la actualidad del tema, que sigue siendo objeto de debate y preocupación a nivel global, la investigación no solo contribuirá al conocimiento existente, sino que también puede influir en políticas públicas y en el desarrollo de mejores prácticas para la gestión de la información en el entorno digital.

Beneficiarios y Beneficios

La investigación sobre la desinformación en redes sociales beneficiará a varios grupos:

- **Usuarios de Redes Sociales:** El principal grupo beneficiario son los usuarios de redes sociales. Conocer los mecanismos de propagación de la desinformación y desarrollar habilidades para identificar contenido falso les permitirá tomar decisiones más informadas y protegerse de manipulaciones.
- **Educadores y Estudiantes:** Los educadores podrán utilizar los hallazgos de esta investigación para diseñar currículos que incluyen competencias mediáticas y de pensamiento crítico, vitales en la era digital. Los estudiantes, a su vez, se beneficiarán al desarrollar estas habilidades, esenciales para navegar el complejo panorama informativo actual.
- **Plataformas Tecnológicas:** Las empresas que administran redes sociales podrían utilizar los resultados de esta investigación para mejorar sus algoritmos, crear sistemas más transparentes y desarrollar prácticas más efectivas para combatir la desinformación.
- **Responsables Políticos y Reguladores:** Los hallazgos de la investigación pueden informar la creación de regulaciones y políticas públicas que busquen minimizar los efectos negativos de la desinformación, protegiendo la integridad de la información en el ambiente público.

Factibilidad

La factibilidad de esta investigación se sustenta en la disponibilidad de una amplia gama de fuentes secundarias que abordan diversos aspectos de la desinformación en redes sociales. Estas fuentes incluirán artículos académicos, informes de organizaciones de verificación de hechos, estudios de caso y literatura revisada por pares, que permitirán abordar los objetivos específicos planteados.

Dado que la investigación se basa en fuentes secundarias, se evitará la complejidad y el tiempo asociados con la recolección de datos primarios, como encuestas o

entrevistas. Esto no solo optimiza el tiempo de investigación, sino que también garantiza que se pueda acceder a una variedad de perspectivas y análisis previos que enriquecen la comprensión del fenómeno.

La elección de realizar un análisis bibliográfico es especialmente pertinente, dado el carácter interdisciplinario del tema. La desinformación en redes sociales involucra aspectos de comunicación, psicología, sociología y tecnología, lo que se refleja en la diversidad de fuentes disponibles. Esto permitirá abordar de manera integral los objetivos de investigación, desde la identificación de tipos comunes de desinformación hasta el análisis de su impacto en la toma de decisiones y la polarización social.

Marco teórico

Conceptualización de la Desinformación

La desinformación se refiere a la difusión de información falsa o engañosa con el fin de manipular la percepción pública (Bessi et al., 2015). Es fundamental distinguir entre este concepto y otros relacionados, como las noticias falsas, que son un tipo específico de desinformación presentado como noticias legítimas, pero que carecen de veracidad (Tandoc et al., 2018). El uso de información incorrecta se ha vuelto omnipresente, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde las noticias falsas pueden propagarse a una velocidad alarmante, a menudo sobrepasando la difusión de información veraz (Vosoughi et al., 2018).

Además, las teorías de conspiración constituyen narrativas que buscan explicar fenómenos complejos mediante la suposición de la existencia de un grupo secreto que manipula los hechos. Estas teorías no solo reflejan desconfianza hacia las instituciones, sino que también pueden representar un tipo de desinformación que se alimenta de la incertidumbre y el miedo (Byford, 2011).

La desinformación circulante en redes sociales puede clasificarse en distintos tipos, cada uno con sus características y motivaciones:

Desinformación Intencionada: Esta es información creada deliberadamente para engañar y manipular, como las noticias falsas que se utilizan para influir en elecciones o generar alarma (Kuklinski et al., 2000).

Rumores: Información no verificada que tiene la capacidad de viralizarse rápidamente, especialmente en situaciones de crisis. Los rumores pueden ser verdaderos o falsos y a menudo se propagan más eficazmente que las noticias verificadas (Fine & Campion-Vincent, 2011).

Desinformación Parcial: Información que puede ser cierta en ciertos aspectos pero que se presenta de manera engañosa, omitiendo detalles importantes que pueden alterar la comprensión completa del hecho (Anthonysamy & Sivakumar, 2024).

Desinformación Visual: Imágenes o videos manipulados que respaldan afirmaciones engañosas. Este tipo de contenido es altamente persuasivo debido a la naturaleza gráfica de las redes sociales y es particularmente efectivo en difundir desinformación (Wardle & Derakshan, 2018).

Desinformación No Intencionada: Información compartida sin conocimiento de su falsedad. Esto incluye a usuarios que sin querer difunden rumores o datos incorrectos, creyendo que lo que comparten es cierto (Lazer et al., 2018).

Teorías de Conspiración: Narrativas que buscan desentrañar y explicar eventos en términos de conspiraciones ocultas. Estas teorías suelen nutrirse de desconfianza hacia las fuentes oficiales y pueden ser difíciles de refutar una vez que se han sembrado en el imaginario colectivo (Hogg & Blaylock, 2011).

La desinformación en las redes sociales no solo se presenta en diversas formas, sino que también se propaga a través de mecanismos específicos que facilitan su difusión. Los distintos tipos de desinformación, como la desinformación intencionada, los rumores y la desinformación visual, son alimentados y amplificados por las características inherentes a las plataformas digitales.

La Ciencia de las Noticias Falsas

A lo largo del tiempo, la desinformación ha sido una herramienta poderosa para influir en la opinión pública y en decisiones sociales y políticas. En el siglo XX, las campañas de propaganda demostraron cómo se puede manipular la percepción de grandes grupos de personas mediante medios de comunicación tradicionales que difunden mensajes justificando guerras y moldeando opiniones a favor o en contra de ciertos conflictos (Byford, 2011). Con la llegada de Internet y las redes sociales, este fenómeno ha alcanzado un nuevo nivel, permitiendo a cualquier persona compartir información sin los filtros tradicionales de verificación (Lazer et al., 2018). Esta transformación ha exacerbado el problema, especialmente durante eventos

críticos como la pandemia de COVID-19, donde la desinformación ha afectado la confianza pública en las instituciones y generado divisiones sociales (Cinelli et al., 2020).

Para entender el impacto de la desinformación en las redes sociales, es esencial revisar investigaciones clave que ilustran cómo este fenómeno se propaga y sus efectos en la sociedad. Lazer et al. (2018) examinan cómo las noticias falsas se difunden rápidamente en línea, superando la capacidad de los medios tradicionales para corregirlas. Este estudio destaca que la desinformación no solo afecta la opinión pública, sino que también puede tener graves consecuencias para la democracia. En este contexto, Cinelli et al. (2020) analizan cómo la infodemia relacionada con COVID-19 influyó en la percepción pública y decisiones de salud; revelando que la información incorrecta sobre el virus y las vacunas se propagó más rápido que la información verificada, impactando negativamente tanto en la salud pública como en la confianza en las autoridades sanitarias.

Además, Bessi et al. (2015) investigan cómo las teorías de conspiración y la desinformación se difunden en redes sociales, mostrando que estas narrativas son más atractivas que la información científica, lo que facilita su propagación y erosiona la confianza en las instituciones. Vosoughi et al. (2018) complementan esta perspectiva al estudiar cómo se propagan las noticias verdaderas y falsas en plataformas como Twitter; encontrando que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas debido a su naturaleza emocionalmente atractiva.

A continuación se mostrará un caso concreto sobre la propagación de la desinformación en las redes sociales.

Caso de la boxeadora Imane Khelif

Imane Khelif, una destacada boxeadora argelina, ha dejado una marca imborrable en el mundo del boxeo femenino, emergiendo como una de las figuras más relevantes de este deporte en su país y a nivel internacional, desde sus primeros pasos en competencias locales, su talento y determinación la llevaron a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde alcanzó los cuartos de final en la categoría de peso ligero (57-60 kg) y así fue como dió inicio a una carrera llena de

éxitos, que incluyó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino IBA 2022, dos medallas de oro en los Juegos Mediterráneos de Orán y en los Campeonatos Africanos de Boxeo Amateur en Maputo, ambos en el mismo año. El logro que marcó la historia para esta boxeadora fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se consagró como la primera boxeadora argelina en ganar una medalla de oro olímpica en la categoría de 66 kg (Tendencias, 2024, BBC News Mundo, 2024).

Después de su combate contra la boxeadora italiana Ángela Carini, la boxeadora italiana declaró que abandonó la pelea para “salvaguardar su vida” debido al intenso dolor en la nariz tras recibir los primeros golpes (Alonso, 2024). Carini explicó que siempre ha entrenado con hombres, pero que en esta ocasión sintió un dolor demasiado fuerte (Infobae, 2024). Estas declaraciones, junto con la controversia previa en el 2023 que existía ya que Khelif fue descalificada del campeonato mundial de boxeo femenino por sus altos niveles de testosterona, alimentaron rumores en redes sociales y medios de comunicación sobre la identidad de género de dicha boxeadora argelina, sugiriendo que podría ser trans (El País, 2024). La polémica se intensificó cuando figuras públicas y políticos también se involucraron en el debate, criticando la participación de Khelif en la competencia (Acuña, 2024).

La desinformación sobre el caso de esta boxeadora surgió en Twitter, donde varios usuarios empezaron a cuestionar su identidad de género tras la pelea con Ángela Carini (El País, 2024). La controversia se propagó rápidamente a otras plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, amplificada por figuras públicas y políticos que criticaron la participación de Khelif en la competencia (Acuña, 2024). Entre los iniciadores de la campaña de desinformación se encontraban algunos comentaristas deportivos y activistas que argumentaban que Khelif no cumplía con los requisitos de género establecidos por el Comité Olímpico Internacional (Infobae, 2024). Los posibles motivos detrás de esta desinformación incluyen prejuicios de género y la falta de comprensión sobre las regulaciones de género en el deporte, así como el deseo de ciertos grupos de influir en la opinión pública y las políticas deportivas (Alonso, 2024).

Imane Khelif, enfrentó un intenso acoso cibernético que afectó su carrera. Fue objeto de campañas misóginas y racistas que cuestionan su identidad de género, lo que llevó a una investigación por parte de la fiscalía francesa, que se centra en los "discursos de odio" y el acoso en línea basado en su género (Infobae, 2024).

Este acoso tuvo un impacto considerable en su vida personal, afectando su dignidad y bienestar emocional. Su abogado, Nabil Boudi, describió la situación como una "campaña misógina, racista y sexista" que ha dañado su integridad, privacidad y seguridad. Además, esta circunstancia podría suponer un riesgo para ella, dado que en su país natal, Argelia, las libertades de expresión están severamente restringidas y ser transgénero u homosexual es ilegal (Associated Press, 2024).

Ante esta situación, el Comité Olímpico Argentino fue uno de los primeros organismos en emitir un comunicado denunciando el acoso sufrido por Khelif. En una conferencia, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, calificó el "discurso de odio" como "totalmente inaceptable", mostrando así un fuerte apoyo institucional hacia la boxeadora (Baig, 2024).

Además, organizaciones deportivas internacionales, incluido el Comité Olímpico Internacional (COI), han intervenido para defender a Khelif ante las acusaciones infundadas sobre su género. El COI ha denunciado públicamente las campañas de desinformación (Associated Press, 2024).

Por último, Khelif presentó una denuncia contra redes sociales, como "X", en lugar de acusar a una persona específica, una práctica común en Francia que permite a las autoridades determinar quién podría ser responsable por haber difundido información errónea y dañina sobre su identidad de género en línea (Associated Press, 2024).

Caso de la guerra de Ucrania

Asimismo, durante la invasión de Ucrania, las redes sociales se inundaron con mensajes mezclando contenido real y desinformación. Los medios estatales rusos intensificaron falsas acusaciones contra los ucranianos mientras videos y fotos fuera de contexto engañaban a millones. La falta de información verificada agravó el vacío informativo, provocando confusión y caos (Associated Press, 2022).

Estos ejemplos no solo evidencian la gravedad del problema, sino que también nos llevan a reflexionar sobre la conceptualización de la desinformación. Comprender qué es la desinformación y cómo se manifiesta es esencial para abordar sus efectos en la sociedad.

Mecanismos de Propagación

El dinamismo de las redes sociales aumenta la velocidad y el alcance de la desinformación. Elementos como los algoritmos de recomendación contribuyen a la amplificación de contenido engañoso al priorizar lo que es más atractivo, a menudo en detrimento de la veracidad (Vosoughi et al., 2018; Lazer et al., 2018). Así, se crea un entorno en el que los usuarios están expuestos predominantemente a información que refuerza sus creencias existentes, lo que puede fomentar la polarización social y dificultar el discernimiento crítico de los hechos (Uluşan & Özejder, 2024). La propagación de desinformación en redes sociales se facilita mediante varios mecanismos interrelacionados, que no solo incrementan el alcance del contenido falso, sino que también alteran la percepción pública y erosionan la confianza en las instituciones clave.

Los mecanismos de propagación de la desinformación en las redes sociales están intrínsecamente relacionados con los algoritmos de recomendación que rigen estas plataformas.

Los algoritmos de recomendación en plataformas como Facebook, YouTube y Twitter priorizan el contenido basado en su capacidad de generar interacción. Estudios como el de Vosoughi et al. (2018) muestran que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verdaderas, debido a su naturaleza sensacionalista y emocional. Esto crea un ciclo en el que el contenido más viral tiende a ser el más divisivo o falso, porque incita reacciones más intensas entre los usuarios.

A continuación se muestran unos ejemplos prácticos específicos hacia cada plataforma.

Ejemplos Prácticos

Facebook: La plataforma ha sido criticada por su papel en la difusión de desinformación durante eventos políticos, como las elecciones presidenciales en EE.UU. en 2016. Los algoritmos priorizaron contenido que generaba interacciones emocionales, lo que permitió que noticias falsas se propagaran ampliamente.

YouTube: La plataforma ha enfrentado críticas por recomendar videos que promueven teorías de conspiración o desinformación sobre temas como la salud y la política y esto puede llevar a los usuarios a un "túnel" de contenido extremo tras ver unos pocos videos relacionados.

La influencia de los algoritmos de recomendación en la propagación de desinformación no se limita a su capacidad para viralizar contenido. También establece un entorno propicio para la creación de burbujas informativas y cámaras de eco, donde los usuarios son expuestos predominantemente a información que refuerza sus creencias preexistentes.

Las plataformas digitales tienden a crear burbujas informativas que limitan la exposición de los usuarios a contenido que desafíe sus creencias. Bessi et al. (2015) encontraron que, en este tipo de entornos, la desinformación y las teorías de conspiración tienden a proliferar más que la información científica o verificada. Este fenómeno alimenta la radicalización de las opiniones, ya que las personas son menos propensas a ser expuestas a puntos de vista alternativos.

Además, este ecosistema informativo puede intensificar el fenómeno conocido como cámara de eco, donde las ideas y creencias se amplifican y refuerzan dentro de un grupo cerrado, disminuyendo aún más la posibilidad de recibir información contraria. Estas cámaras de eco, impulsadas por algoritmos y las redes sociales, no solo limitan la diversidad informativa, sino que pueden crear una percepción distorsionada de la realidad. En este contexto, la desinformación puede tener un

impacto devastador, ya que no encuentra resistencia en forma de correcciones o datos objetivos.

En este contexto de burbujas informativas y cámaras de eco, no solo se reduce la exposición a ideas opuestas, sino que también se crean condiciones propicias para la propagación de información no verificada. Este entorno digital aislado facilita la viralidad de rumores y desinformación, ya que los usuarios tienden a compartir contenido que refuerza sus creencias preexistentes sin cuestionarlo. Así, las cámaras de eco actúan como catalizadores para la difusión acelerada de rumores, amplificando su impacto en la opinión pública.

El formato de redes sociales facilita que los rumores, sean falsos o verdaderos, se propaguen de manera mucho más rápida que en medios tradicionales. Fine y Campion-Vincent (2011) resaltan que la viralidad de los rumores aumenta en situaciones de crisis, donde la incertidumbre genera que las personas busquen y compartan información, sin verificar su autenticidad, acelerando la desinformación. Este fenómeno se ve amplificado por las dinámicas de recompensa y reconocimiento que existen en redes sociales. Los usuarios tienden a compartir contenido que genere interacción, ya sea por la novedad, la emoción que provoca o el miedo que infunde. Esta búsqueda de aprobación social, a menudo manifestada en "likes" o "compartidos", incentiva la diseminación de información no verificada a gran escala. Además, la inmediatez que caracteriza a estas plataformas fomenta una falta de reflexión crítica antes de compartir contenido, ya que los usuarios se ven presionados a participar en el flujo constante de información.

La viralidad de rumores en redes sociales no solo se limita al intercambio de palabras, sino que se potencia aún más con el uso de contenido visual.

Desinformación Visual

El uso de imágenes y videos manipulados también es un factor determinante. Wardle y Derakshan (2018) destacan que los contenidos visuales tienen un impacto emocional profundo y son más propensos a ser compartidos sin una verificación

adecuada. Estos formatos engañosos se aprovechan de la naturaleza rápida y visual de las plataformas, amplificando el alcance de la desinformación.

Además, la facilidad para editar y alterar contenido visual ha aumentado con la popularización de herramientas de edición accesibles para el público general, como los deepfakes y las aplicaciones de manipulación de imágenes. Este tipo de contenido falso resulta especialmente peligroso debido a la confianza implícita que las personas suelen depositar en lo que "ven con sus propios ojos". Las imágenes y videos manipulados no solo distorsionan los hechos, sino que también pueden ser diseñados para reforzar narrativas falsas o alimentar el miedo y la desconfianza en situaciones críticas.

La manipulación visual no solo facilita la propagación de desinformación, sino que también juega un papel crucial en la creación y fortalecimiento de teorías de conspiración.

Las teorías de conspiración, como explican Hogg y Blaylock (2011), son particularmente atractivas en redes sociales debido a su capacidad de explotar emociones negativas como el miedo y la desconfianza. Estas teorías actúan como combustible para la polarización, alejando a los usuarios de fuentes confiables y haciéndolos más vulnerables a aceptar narrativas engañosas.

En este sentido, las redes sociales se convierten en un terreno fértil para las teorías de conspiración, donde la ausencia de controles editoriales rigurosos permite que estas narrativas se propaguen sin obstáculos. A diferencia de los medios tradicionales, las plataformas digitales se enfocan en la interacción y el contenido viral, lo que amplifica las creencias erróneas al darle mayor visibilidad a publicaciones emocionales o polémicas. Este contraste resalta cómo las redes sociales, al priorizar el engagement, dejan espacio para que la desinformación florezca, mientras que los medios tradicionales siguen manteniendo un mayor control sobre la veracidad de los hechos.

A diferencia de las redes sociales, los medios tradicionales suelen seguir protocolos más estrictos para la verificación de la información antes de su difusión. En medios

como la televisión, la radio y la prensa escrita, existe un control editorial que filtra las noticias y las somete a varias capas de revisión. Aunque no son infalibles, estas instituciones han establecido normas que limitan la propagación de información errónea. Sin embargo, las redes sociales, con su inmediatez y enfoque en la interacción del usuario, a menudo priorizan la velocidad y el engagement sobre la precisión.

Mientras que en los medios tradicionales se espera que los periodistas contrasten múltiples fuentes antes de publicar una historia, en redes sociales los usuarios comunes actúan como amplificadores de cualquier tipo de contenido, sin que exista un proceso robusto de verificación. Además, los medios tradicionales tienen mecanismos de rectificación en caso de errores, algo que en las redes sociales es mucho más difícil de implementar o controlar.

A pesar de los controles editoriales presentes en los medios tradicionales, la creciente prevalencia de las redes sociales ha cambiado radicalmente la forma en que la información, y especialmente la desinformación, se difunde. La falta de verificación y el énfasis en la velocidad de publicación en plataformas digitales permiten que la desinformación circule sin restricciones, lo que aumenta su impacto. Esta diferencia entre los medios tradicionales y las redes sociales amplifica las consecuencias de la desinformación en ámbitos críticos, donde la rapidez con la que se propaga puede generar confusión y afectar la toma de decisiones en tiempo real.

Comparación con medios tradicionales

Control Editorial: Los medios tradicionales, como la televisión, la radio y la prensa escrita, siguen protocolos estrictos para la verificación de la información antes de su difusión. Esto incluye múltiples capas de revisión y la rectificación de errores, lo que limita la propagación de información errónea.

Velocidad vs. Precisión: A diferencia de las redes sociales, que priorizan la velocidad y el engagement, los medios tradicionales se enfocan en la precisión y la

veracidad de los hechos. Esto significa que, aunque la información puede tardar más en publicarse, es más confiable.

Responsabilidad y Rectificación: Los medios tradicionales tienen mecanismos establecidos para corregir errores y desinformación, algo que es más difícil de implementar en las redes sociales debido a su naturaleza descentralizada y la rapidez con la que se comparte el contenido por los algoritmos que entre más visto y compartido sea el video mas le aparece al público en general, sin comprobar su veracidad .

Exposición a Diversas Opiniones: Los medios tradicionales suelen ofrecer una gama más amplia de perspectivas y opiniones, mientras que las redes sociales tienden a crear burbujas informativas y cámaras de eco, donde los usuarios solo ven contenido que refuerza sus creencias preexistentes, en los medios tradicionales usted ve la información relevante de todos los temas y sobre varios temas, pero en las redes sociales su feed es personalizado a sus gustos y lo que usted más le genere interés, entonces no va a tener una opinión general ya que el contenido que ve es muy específico .

Impacto de la Desinformación

El impacto de la desinformación se manifiesta de diversas maneras en ámbitos críticos, a continuación se van a detallar estas diferentes áreas con sus características inherentes.

Salud Pública: La desinformación se define como información falsa que se difunde con la intención de engañar, lo que puede tener consecuencias graves en la salud pública. Durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre las vacunas y las medidas de prevención ha alimentado el escepticismo y el rechazo hacia estas, dificultando la respuesta efectiva de las autoridades sanitarias (United Nations, s. f.). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que tanto la desinformación como la información errónea pueden amenazar los procesos de

toma de decisiones, lo que a su vez puede poner en riesgo la salud pública y la seguridad (Desinformación y Salud Pública, s. f.).

Política: En el ámbito político, la desinformación socava la confianza en las instituciones democráticas. La calidad de la información que recibe la ciudadanía es crucial para la toma de decisiones informadas. Cuando la desinformación prevalece, las decisiones políticas pueden basarse en premisas falsas, lo que lleva a políticas ineficaces o perjudiciales (Waisbord & Waisbord, 2021). La manipulación de la opinión pública a través de campañas de desinformación ha sido utilizada por actores políticos para desestabilizar democracias y polarizar a la sociedad, lo que complica aún más la resolución de problemas colectivos, como la salud pública (¿Cuándo la Desinformación Se Convierte En Problema Político? – Voces En el Fenix, 2022).

Polarización Social: La desinformación se alimenta de la polarización social, donde las redes sociales actúan como amplificadores de mensajes extremos. Este fenómeno se caracteriza por la creación de "cámaras de eco", donde los usuarios interactúan principalmente con grupos que comparten sus creencias, lo que refuerza sus puntos de vista y limita la exposición a opiniones diversas. Este aislamiento informativo fomenta la radicalización de posturas, haciendo que las personas adopten posiciones más extremas (La Nueva Receta Que Atiza El Fuego De La Desinformación, 2023).

Extremismo: Los grupos extremistas han aprovechado la desinformación para aumentar su popularidad y reclutar seguidores. Utilizan narrativas engañosas para presentar sus ideologías como soluciones a problemas sociales, lo que puede atraer a individuos vulnerables. La desinformación, por lo tanto, se convierte en una herramienta para legitimar acciones extremas y fomentar la violencia en nombre de causas políticas o ideológicas. (Desinformación y Salud Pública, s. f.-b).

Después de analizar el impacto significativo de la desinformación en áreas críticas como la salud pública, la política, la polarización social y el extremismo, es fundamental considerar estrategias efectivas para mitigar sus efectos.

Estrategias de Mitigación

Los jóvenes periodistas creen que la solución a la desinformación debe ser una combinación de tecnología avanzada y valores tradicionales del periodismo. En particular, consideran que el periodismo de datos es más eficaz que el fact-checking y la inteligencia artificial para combatir la desinformación, ya que puede proporcionar evidencia concreta y verificable que respalde las noticias

Estrategias recomendadas

El artículo menciona varios métodos de verificación de información utilizados en el periodismo de datos:

Verificación de fuentes abiertas: Utilizar datos accesibles públicamente para confirmar veracidad.

Interacción y participación del usuario: Los usuarios toman decisiones y participan activamente en el proceso de verificación a través de juegos interactivos.

Narrativas conversacionales: Emplear chats simulados y otras formas de narrativa interactiva para guiar a los usuarios en la verificación de hechos.

Recursos educativos: Proporcionar pistas y consejos sobre cómo diferenciar entre fuentes fiables y no fiables.

Herramientas de Mitigación

Algunos ejemplos concretos de periodismo de datos efectivos contra la desinformación incluyen:

BBC Reality Check: Utiliza datos para verificar afirmaciones de políticos y figuras públicas, desmintiendo muchas afirmaciones falsas o engañosas

The New York Times - COVID-19 Data Reporting: Utilizó datos extensivos para informar sobre la propagación del virus, las tasas de vacunación y los impactos en diferentes comunidades, ayudando a contrarrestar la desinformación

ProPublica - Electionland: Monitoreó y reportó en tiempo real problemas relacionados con la votación en las elecciones de Estados Unidos, identificando y desmintiendo rápidamente rumores y desinformación

Educación Mediática

Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de desarrollar la educación digital, mediática y crítica de la ciudadanía. Los periodistas de la Generación Z creen que una población bien informada y educada en el uso de los medios digitales es esencial para combatir la desinformación, proponiendo programas educativos que enseñen a identificar noticias falsas y comprender mejor cómo funcionan los medios

Newsgames contra la Desinformación

El artículo también analiza cómo los newsgames pueden educar a los usuarios contra la desinformación. Algunos ejemplos mencionados incluyen

iReporter (BBC): Enseña a equilibrar exactitud, impacto y velocidad en la verificación de noticias.

Hacked (Al Jazeera News): Informa sobre técnicas y herramientas para luchar contra ataques cibernéticos.

Factitious (American University Game Lab): Ayuda a diferenciar entre noticias auténticas y falsas.

Bad News (DROG): Muestra estrategias para crear desinformación y ganar popularidad en redes sociales.

Guerra a la mentira (RTVE Lab): Se centra en los procesos de verificación de datos en fuentes abiertas.

Métodos de Verificación en Periodismo de Datos

Big Data e IA contra la Desinformación

El Big Data y la inteligencia artificial se utilizan para diseñar bots y plataformas que detectan y eliminan información errónea. La Unión Europea ha lanzado proyectos como FactCheckEU y FANDANGO para abordar este problema, utilizando algoritmos, ciencia de datos y estudios cualitativos en colaboración multisectorial

Análisis crítico de contribuciones

La literatura revisada sobre la desinformación en redes sociales converge en la identificación de patrones clave, particularmente en cómo la estructura de las plataformas digitales facilita la propagación de contenido falso a gran escala. Estudios como el de Vosoughi et al. (2018) y Lazer et al. (2018) ilustran que la desinformación se expande más rápidamente que la información verídica debido a los algoritmos de recomendación que priorizan la interacción y el impacto emocional sobre la precisión de los datos. Esta priorización, que sitúa la rapidez y el atractivo emocional en el centro de la difusión, no solo amplifica el alcance de noticias falsas, sino que también intensifica su impacto en la confianza institucional y la cohesión social. Esto crea un entorno de polarización y desconfianza, donde las burbujas informativas y las cámaras de eco refuerzan las creencias preexistentes de los usuarios, un fenómeno que se ha visto agravado en situaciones de alta incertidumbre, como conflictos políticos o crisis de salud pública.

Sin embargo, aunque estos estudios cuantitativos explican los patrones de propagación de manera precisa, sus metodologías encuentran limitaciones cuando

se trata de captar los matices de interpretación y reacción de los usuarios individuales ante la información falsa. Aquí es donde el análisis psicológico y sociológico cobra relevancia. Byford (2011) resalta que, en tiempos de incertidumbre, los individuos tienden a aceptar narrativas conspirativas que confirmen sus temores, un proceso impulsado tanto por el diseño estructural de las redes sociales como por predisposiciones psicológicas. La falta de integración entre enfoques cuantitativos y cualitativos en estos estudios resulta en un vacío metodológico que deja sin explorar cómo interactúan factores como la manipulación algorítmica y los sesgos cognitivos para moldear percepciones y creencias en torno a la desinformación.

Este vacío también abre oportunidades para investigaciones que no solo midan el impacto de la desinformación, sino que examinen cómo los usuarios procesan y reinterpretan esta información en su contexto social y personal. García-Marín (2021), por ejemplo, propone el uso de herramientas como los “newsgames” para educar a los usuarios en la identificación y evaluación de noticias falsas, un enfoque innovador que podría complementar los esfuerzos de regulación algorítmica, sugeridos por Cinelli et al. (2020). Esta combinación de enfoques educativos y estructurales podría ofrecer una respuesta más integral frente a la desinformación.

Otro aspecto destacado en la literatura es el poder de la desinformación visual, un tipo de contenido particularmente persuasivo que, como señalan Wardle y Derakshan (2018), se difunde con facilidad y es poco cuestionado debido a su naturaleza gráfica y emocionalmente impactante. Mientras que los estudios actuales se concentran en la propagación de desinformación textual, el análisis de imágenes manipuladas sigue siendo limitado, dejando sin explorar cómo los usuarios procesan este tipo de contenido frente a otros formatos. Este vacío se ve exacerbado por la popularidad de redes sociales visuales como Instagram y TikTok, donde la desinformación visual representa un desafío significativo.

La necesidad de una regulación algorítmica versus una educación mediática integral también refleja una tensión subyacente en la literatura. Si bien Cinelli et al. (2020) sugieren que la regulación de los algoritmos de recomendación podría limitar la

desinformación, otros estudios, como el de Anthonysamy y Sivakumar (2024), defienden la educación mediática como una estrategia ética y sostenible. Este conflicto plantea una cuestión crucial: la regulación podría tener implicaciones sobre la libertad de expresión y los derechos de los usuarios, mientras que la educación, aunque fundamental, enfrenta el desafío de su implementación efectiva en el contexto digital. Estos debates reflejan un área de oportunidad para combinar ambas estrategias y evaluar cómo pueden complementarse de manera ética y práctica.

Finalmente, la interconexión de factores estructurales, psicológicos y educativos en los estudios sobre la desinformación en redes sociales sugiere que cualquier esfuerzo para mitigar sus efectos debe considerar tanto la naturaleza viral de los algoritmos como las predisposiciones cognitivas de los usuarios. Explorar enfoques que combinen regulación estructural con educación mediática podría ofrecer una solución equilibrada, especialmente si se extienden las investigaciones a nuevos formatos de desinformación visual y se integran enfoques metodológicos mixtos que profundicen en las razones psicológicas detrás de la aceptación de información falsa.

Conclusiones y Recomendaciones

El estudio confirma que las redes sociales son un medio potente para la difusión acelerada de desinformación debido a su estructura y algoritmos de recomendación. Estas plataformas priorizan el contenido que genera mayor interacción, lo cual generalmente incluye información sensacionalista y emotiva. Según los objetivos específicos (OE-1 y OE-3), que buscan identificar tipos de desinformación y analizar los mecanismos que facilitan su rápida expansión, se halló que las noticias falsas se propagan a una velocidad significativamente mayor que las verificadas, alimentando burbujas de información y cámaras de eco que refuerzan las creencias preexistentes de los usuarios. Este fenómeno limita la diversidad informativa y fomenta la polarización social, tal como se destacó en el objetivo de análisis del impacto en la percepción social y toma de decisiones (OE-4). Aunque la investigación capturó una visión robusta del fenómeno, se limitó en la recolección de

datos primarios para observar estas dinámicas en diferentes plataformas, lo cual podría abordarse en investigaciones futuras mediante la implementación de herramientas analíticas que rastreen la propagación de desinformación en tiempo real.

Los resultados muestran que la desinformación en redes sociales afecta considerablemente la percepción pública en temas cruciales, como la salud pública y la política. Este hallazgo se relaciona con el objetivo específico OE-4, donde se evaluó cómo la desinformación influye en decisiones críticas, especialmente durante situaciones de crisis. La información errónea sobre la salud, por ejemplo, como se observó durante la pandemia de COVID-19, creó escepticismo hacia las vacunas, lo que afectó directamente la salud pública y la confianza en las autoridades. De manera similar, la desinformación en eventos políticos ha manipulado la opinión pública y disminuido la confianza en las instituciones democráticas. Sin embargo, la falta de datos longitudinales limita la capacidad de evaluar los efectos a largo plazo de la desinformación en estas áreas. Futuras investigaciones podrían integrar estudios longitudinales para analizar cómo evolucionan las creencias y percepciones bajo la influencia de la desinformación.

El estudio subraya la importancia de la alfabetización digital y mediática como una estrategia fundamental para contrarrestar la desinformación, tal como se mencionó en el marco teórico y los objetivos de mitigación de impacto. Se halló que los usuarios educados en competencias digitales tienen una mayor capacidad para discernir entre información verdadera y falsa, lo que permite reducir la viralización de contenido desinformativo. Aunque la investigación identificó estrategias clave, como la implementación de programas educativos y el periodismo de datos, existieron limitaciones en la evaluación de su efectividad en diferentes contextos socioculturales. Para abordar esto en futuras investigaciones, se podrían realizar estudios comparativos en varias regiones y diseñar intervenciones educativas piloto para medir su impacto directo en la resiliencia de los usuarios frente a la desinformación.

Otro hallazgo clave del estudio es el papel que juegan las imágenes y videos llamativos en la propagación de la desinformación en redes sociales. Según el objetivo específico 2 (OE-2), que busca comparar cómo se verifica la información en redes sociales y en medios tradicionales, se observó que el contenido visual manipulado como fotos o vídeos alterados se comparte rápidamente por su impacto emocional. A diferencia de los medios tradicionales, que filtran la información antes de publicarla, en redes sociales este tipo de contenido llega a los usuarios sin ninguna revisión, aumentando la desconfianza en fuentes confiables. Futuras investigaciones podrían enfocarse en estudiar más a fondo el efecto de este tipo de contenido visual y en encontrar formas de regularlo sin limitar la libertad de expresión. También es importante fomentar la educación mediática y el pensamiento crítico, para que los usuarios puedan distinguir mejor la información confiable y reducir el impacto de la desinformación.

La desinformación en redes sociales ha demostrado tener un efecto duradero en la percepción pública, lo cual se debe a la capacidad de las plataformas digitales para mantener y reciclar contenido antiguo que sigue siendo relevante a través de sus algoritmos de recomendación. Esto perpetúa el acceso a información desactualizada o errónea, lo cual es un desafío persistente para combatir la desinformación, ya que la visibilidad prolongada de dichos contenidos fortalece creencias equivocadas en la población.

Las siguientes son algunas recomendaciones para evitar la desinformación en redes sociales y construir una sociedad mejor informada:

- Se recomienda que los gobiernos, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales trabajen conjuntamente en la creación de programas de educación mediática que promuevan habilidades de pensamiento crítico, identificación de fuentes confiables y herramientas de verificación de datos (UNESCO, 2019; Hietanen, 2021). Esto incluye enseñar a la población a cuestionar la información que consumen y compartir contenido con mayor responsabilidad (García, 2024).
- Las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda deberían colaborar con organizaciones de verificación de hechos para que los usuarios puedan acceder fácilmente a herramientas que les permitan evaluar la veracidad de las publicaciones y noticias. Estas plataformas deberían incluir advertencias automáticas sobre contenido que ha sido previamente identificado como desinformación, facilitando así una navegación más informada Lazer et al. (2018)
- Es recomendable que los algoritmos de redes sociales se diseñen para reducir la prioridad de contenido no verificado o polarizante. La implementación de políticas que obliguen a las plataformas a incorporar controles sobre la calidad de la información compartida en sus plataformas podría ser un paso significativo en la lucha contra la desinformación (Gorwa, 2020). Estos ajustes permitirían que la información confiable sea promovida y que las noticias falsas pierdan relevancia en los canales de recomendación.
- Es crucial que las plataformas de redes sociales sean más transparentes en la forma en que moderan y difunden contenido. Esto incluye que informen de manera clara sobre las políticas y criterios empleados para decidir qué contenido se elimina, se oculta o se recomienda, así como sobre las acciones que llevan a cabo en caso de que se detecte desinformación. Además, deben ofrecer al usuario la posibilidad de reportar y calificar contenido que consideren problemático (United Nations, s.f.).

Bibliografía

Acosta-Quiroz, J., & Iglesias-Osores, S. (2020). COVID-19: Desinformación en redes sociales. *Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*, 13(2), 218-219.
<https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.132.678>

Acuña, D. (2024, 1 agosto). Qué hay detrás de Imane Khelif, la boxeadora acusada de ser trans en París 2024. www.elsiglodetorreon.com.mx.
<https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/que-hay-detras-de-imane-khelif-la-boxeadora-acusada-de-ser-trans-en-paris-2024.html>

Alonso, S. (2024, 1 agosto). Video: una italiana abandonó a los 46 segundos la pelea con una boxeadora que falló pruebas de género. TN.
<https://tn.com.ar/deportes/polideportivo/2024/08/01/video-una-italiana-abandono-a-los-46-segundos-la-pelea-con-una-boxeadora-que-fallo-pruebas-de-genero/>

AnthonySamy, L., & Sivakumar, P. (2024). A new digital literacy framework to mitigate misinformation in social media infodemic. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(6/7), 809–827. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2022-0142>

Associated Press. (2022, February 25). Ucrania: Redes sociales llenas de propaganda y videos falsos. *Chicago Tribune*.
<https://www.chicagotribune.com/2022/02/25/ucrania-redes-sociales-llenas-de-propaganda-y-videos-falsos/>

Associated Press. (2024, agosto 14). Fiscalía francesa abre investigación de acoso cibernético contra la atleta Imane Khelif. *Los Angeles Times*.

<https://www.latimes.com/espanol/deportes/articulo/2024-08-14/fiscalia-francesa-abre-investigacion-de-acoso-cibernetico-contra-la-atleta-imane-khelif>

Baig, R. (2024, August 8). Boxer Imane Khelif targeted by hate speech, disinformation. DW.com.

<https://www.dw.com/en/paris-olympics-boxer-imane-khelif-battles-hate-speech/a-69863650>

BBC News Mundo. (2024, 10 agosto). Imane Khelif en las Olimpiadas: La historia de superación de la boxeadora argelina, medalla de oro en París 2024 tras la polémica por su participación. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c1343x4ry60o>

BBC News Mundo. (2024, August 1). *Imane Khelif en las Olimpiadas: la polémica que envuelve a la boxeadora argelina tras su combate de apenas 46 segundos con la italiana Angela Carini*. BBC News Mundo.

<https://www.bbc.com/mundo/articles/cyx56xqxrq1o>

Bessi, A., Coletto, M., Davidescu, G. A., Scala, A., Caldarelli, G., & Quattrocioni, W. (2015). Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age of Misinformation. *PLOS ONE*, 10(2), e0118093.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118093>

Byford, J. (2011). *Conspiracy Theories: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan.

Desinformación y salud pública. (s. f.-b).

<https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/disinformation-and-public-health>

Fine, G., & Champion-Vincent, V. (2011). Rumor Mills: The Social Impact of Rumor and Legend. Transaction Publishers.

García, E. (2024). El futuro de la educación mediática: Navegando por el mar de la información en la era digital. Edumediáticos.
<https://edumediaticos.com/ciencia-y-educacion/el-futuro-de-la-educacion-mediatica-navegando-por-el-mar-de-la-informacion-en-la-era-digital/>

García Ortega, Alba, y José Alberto García Avilés. «Uso del diseño lúdico para combatir la desinformación: los newsgames como herramienta para la concienciación sobre los bulos». *Icono14*, vol. 19, n.º 1, 2021, pp. 179-204,
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7756868>.

García-Marín, David. *Las fake news y los periodistas de la generación z. Soluciones post-millennial contra la desinformación*. junio de 2021,
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4932.

Gorwa, R. (2020). Regulating social media platforms: A comparative policy analysis. *Internet Policy Review*. <https://doi.org/10.14763/2020.4.1512>

Hogg, M. A., & Blaylock, D. (2011). Conspiracy theories in the context of social identity and intergroup relations. *Social and Personality Psychology Compass*, 5(11), 856–865. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00404.x>

Infobae. (2024, August 14). La Fiscalía francesa abrió una investigación por acoso cibernético contra la boxeadora Imane Khelif. Infobae.

<https://www.infobae.com/america/mundo/2024/08/14/la-fiscalia-francesa-abrio-una-investigacion-por-acoso-cibernetico-contr-la-boxeadora-imane-khelif/>

Infobae. (2024, 1 agosto). Una boxeadora italiana abandonó a los 46 segundos contra una peleadora argelina que no superó las pruebas de género: “No es justo”. Infobae.

<https://www.infobae.com/deportes/2024/08/01/una-boxeadora-italiana-abandono-a-los-46-segundos-contr-una-peleadora-argelina-que-no-supero-las-pruebas-de-genero-no-es-justo/>

Kuklinski, J.H., Quirk, P.J., Jerit, J., Schwieder, D., & Rich, R.F. (2000). Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship. *Journal of Politics*, 62(3), 790-816. <https://doi.org/10.1111/0022-3816.00033>

La nueva receta que atiza el fuego de la desinformación. (2023, July 19). Web UCR. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/7/19/la-nueva-receta-que-atiza-el-fuego-d-e-la-desinformacion.html>

Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>

Orbegozo-Terradillos, J., Morales-I-Gras, J., & Larrondo-Ureta, A. (2020). *Desinformación en redes sociales: ¿compartimentos estancos o espacios*

dialécticos? El caso Luther King, Quim Torra y El Confidencial.
<http://hdl.handle.net/10045/107754>

País, R. E. (2024, 2 agosto). Escándalo en París 2024: italiana abandonó pelea ante la boxeadora con diversidad sexual Imane Khelif: “Nunca me habían dado tan duro”. Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario el País.
<https://www.elpais.com.co/deportes/escandalo-en-paris-2024-italiana-abando-no-la-pelea-ante-la-boxeadora-trans-imane-khelif-nunca-me-habian-dado-tan-duro-0114.html>

Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: a typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>

Tendencias. (2024). La emotiva historia de Imane Khelif, la boxeadora que desafía las adversidades y brilla en París 2024. www.vanguardia.com.
<https://www.vanguardia.com/entretenimiento/tendencias/2024/08/02/la-conmovera-historia-de-imane-khelif-la-boxeadora-que-tendria-hiperandrogenismo/>

Uluşan, O., & Özejder, İ. (2024). Faking the war: fake posts on Turkish social media during the Russia–Ukraine war. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 891. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03409-3>

UNESCO. (2019). Normas mundiales sobre las directrices para la elaboración de planes de estudios de alfabetización mediática e informacional.
<https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/02/Global%20Standar>

[ds%20for%20Media%20and%20Information%20Literacy%20Curricula%20Development%20Guidelines_ES.pdf](#)

United Nations. (n.d.). *Contrarrestar la desinformación* | Naciones Unidas.
<https://www.un.org/es/countering-disinformation>

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>

Wardle, C., & Derakshan, H. (2018). Thinking about “Information disorder”: formats of misinformation, disinformation and malinformation. En Ireton, C., & Posetti, J. (Eds.), *Journalism, “fake news” and disinformation: a handbook for journalism education and training* (pp. 43-54). UNESCO.

United Nations. (s. f.). *Contrarrestar la desinformación* | Naciones Unidas.
<https://www.un.org/es/countering-disinformation>

Waisbord, S., & Waisbord, S. (2021, 12 diciembre). ¿Por qué la desinformación es una amenaza para la democracia? - Revista Cien Días. *Revista Cien Días - Revista Cien Días*.
<https://www.revistaciendiascinep.com/home/por-que-la-desinformacion-es-un-a-amenaza-para-la-democracia/>

¿Cuándo la desinformación se convierte en problema político? – *Voces en el Fenix*. (2022, 7 enero).
<https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/cuando-la-desinformacion-se-convierte-en-problema-politico/>